

2. *Voloshin M.* Sobranie sochinenij. T. 3. Liki tvorchestva, M.: Elis Lak 2000, 2005. 608 s.
3. К.Р. Победonoscev i ego korrespondenty. Pis'ma i zapiski. T. 1, polutom 2: Novum regnum. M.; Pg.: Gos. izd-vo, 1923. 1147 s.
4. *Karamzin N.M.* Istoriya gosudarstva Rossijskogo. V 12 t. T. 9. SPb.: V tipografii N. Grecha, 1821. 472 s.
5. *Kramskoj I.N.* Ob iskusstve. M.: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1988. 176 s.
6. *Nesterov M.V.* Pis'ma. Izbrannoe. L.: Iskusstvo, 1988. 534 s.
7. *Repin I.E.* Izbrannye pis'ma. V 2 t. 1969. T. 2: 1893—1930. M.: Iskusstvo, 463 s.
8. *Tolstoj L.N.* Pis'ma, stat'i i dnevniki: URL: <http://tolstoj.ru/1934.html> (data obrashcheniya: 26.06.2024).
9. *CHukovskij K.* Il'ya Repin. Vospominaniya. M.; L.: Iskusstvo, 1936. 158 s.

М.Н. ШУЛЬГА

**Кризис «человека творящего» и критика пустоты
в современном искусстве***

Аннотация. Автор в своей работе выражает обеспокоенность кризисом современного человека как творца. Проявлением этого процесса можно считать тенденцию опустошения содержания в нынешнем искусстве. Для преодоления данной ситуации предлагается провести трехэтапную процедуру «очищения сознания» через обряд перехода для обретения человеком своей подлинной, но не окончательной самости, выраженной в способности к спонтанному творчеству. Автор приходит к выводу, что итогом прохождения описанной им процедуры станет революция сознания в искусстве.

Ключевые слова: обряд перехода, самость, очищение сознания, «человек творящий», пустота.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шульга М.Н. Кризис «человека творящего» и критика пустоты в современном искусстве // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 120—132. DOI:

Abstract. The author in his work expresses concern about the modern crisis of man as a creator. The tendency of emptying content in contemporary art can be considered a manifestation of this process. To overcome this situation, it is proposed to conduct a three-stage procedure of «purification of consciousness» through a rite of passage for a person to find his true, but not final Self, expressed in the ability for spontaneous creativity. The author comes to the conclusion that the result of going through the described procedure will be a revolution of consciousness in art.

Keywords: rite of passage, self, purification of consciousness, «creative man», emptiness.

УДК 17
ББК 87,5

Проблема человека остается одной из ведущих в философии. Ее разработка представляется особенно актуальной в наши дни в связи с распространением радикальных постгуманистических идей, где постулируется онтологическое расчеловечивание человека [7], что закономерно влечет за собой размывание границ человеческого и замену его содержания всевмещающей, но оттого бесплодной пустотой. Так человек лишается одной из своих определяющих черт, а именно возможности спонтанного творчества (т. е. качества быть человеком-художником), что включает в себя производство новых смыслов и объектов на основе работы индивидуального воображения. Внутренний кризис идентичностей человека и стороннее давление всевозможных «мягких сил» не позволяют выйти из пространства постоянного поглощения уже готовых продуктов культуры и нормализуют практику творческого бездействия в условиях гонки за постоянным расширением нерелексируемого в процессе усвоения потока поступающей информации. Иными словами, индивид приучается к интеллектуальному потреблению, а не производству, к познавательному насилию над миром, но не к его совершенствованию, а окружающая его действительность способствует закреплению дан-

ного паттерна поведения и его широкому распространению, приводящему к тому, что светское все больше захватывает пространство сакрального [2, 8].

Это приводит нас к необходимости проведения процедуры «очищения сознания», которая понимается в контексте статьи как некий обряд перехода, знаменующий перемену онтологического состояния [10, 115] или изменение модуса существования человека и, как следствие, обретение им «нового» сознания. По сути, индивид должен низвергнуть свое «естественное» на данный момент человеческое состояние [10, 117], чтобы вновь обрести свою творческую, созидательную суть, т. е. стать в какой-то степени «новым» человеком (найти в себе художника). Последовательность данной процедуры следующая: изоляция (предварительная фаза) — метаморфоза (переходная фаза) — возвращение (фаза реализации). Недаром ранее был упомянут обряд перехода, впервые сформулированный в виде концепции А. ван Геннепом, так как его структура очень схожа с предлагаемой здесь: отделение индивида от группы, переход и воссоединение с группой [2, 171].

Коротко обозначим данные этапы, которые позже получат более подробное описание. На первом (подготовительном) этапе индивид отделяется от внешней социально-культурной среды, которая является для него привычной: будет произведено сепарирование от мира, где «нет ничего, что я мог бы назвать собой» [3, 34], что схоже с практикой временного затворничества тибетских монахов для совершения определенных ритуалов, требующих уединения. На промежуточном (переходном) этапе индивиду придется пройти ряд испытаний и переживаний, вызванных маргинальностью его состояния, которое, однако, в итоге даст плоды, породив новое сознание (статус) индивида. С этим индивид войдет в последнюю фазу реализации: будет осуществлено возвращение в исходную среду, но индивид предстанет перерожденным, что будет означать обретение им модуса подлинной самости для последующего его обновления. Однако весь процесс перехода таит в себе риски и опасности, которые особенно касаются промежуточной стадии как наиболее непредсказуемой. Итогом неправильного прохождения процедуры-обряда может стать то, что мы сейчас наблюдаем в современном искусстве, а именно исчезновение человека среди повседневных объектов (переход в Ничто),

которые представляются более реальными, чем сам опустошенный индивид, окончательно теряющий себя среди грубых необработанных материалов. Человек с течением времени утрачивает способность творить, и это не могло не отразиться на тенденциях искусства.

Предлагаю разобрать каждую стадию более подробно, не забыв при этом обозначить возможные итоги подобной процедуры, их предполагаемую значимость и ценность.

Первая (подготовительная) фаза

Для осуществления любого трудоемкого процесса внутреннего характера нужна определенная подготовка для вхождения в особое состояние сознания. Именно этим характеризуется подготовительная фаза: это и изоляция для выхода за пределы наличной действительности культуры, и начало процесса индивидуации как погружения в собственное бессознательное и становление *самости* [11], и осуществление своеобразной процедуры эпохи, которая позволяет оторваться мышлению «от попыток познания окружающего мира и сосредоточиться на рефлексии самого себя» [5, 24], ведь «свое мышление — это то, с чем только и можно иметь дело» [5, 24]. Главное, чтобы изоляция не носила исключительно внешний характер: недостаточно просто физически запереть себя в помещении, необходимо в корне изменить свой способ мышления и взгляд на мир. Собственноручному преобразованию поддается не окружающий мир, а сам человек. Познание в таком случае должно приобрести неинтенциональный характер: оно уходит извне вовнутрь, становится пассивным и отрицающим потребность в искажении мира, оставляя за ними право на еще не раскрытую тайну. Все силы направляются на разгадку собственного Я.

Иными словами, нужно подготовить особое закрытое пространство для встречи с самим собой, освободив мир от нашей субъективности. Конечно, никогда не будет достижим *абсолютный* отказ от преобразования мира (распространения власти на него), как и невозможно произвести полный отказ от себя самого, зато возможно *временно* оградить индивида от возможных сторонних воздействий и собственной воли к расширению себя вовне для эффекта очищения и обновления, для возможности внести элемент хаоса в установившийся порядок вещей и дать тем самым выход бессознательному на

поверхность сознания (кратковременный выход за грань культурных ограничений). Раньше этот процесс протекал более естественным образом в течение жизни человека, однако в современных условиях индивид поставлен в ситуацию, когда у него нет возможности услышать собственный голос на фоне постоянного информационного шума и навязываемых моделей мышления, исключающих необходимость в производстве новых идей и паттернов поведения и нацеленных исключительно на гонку за их наследованием, усвоением, потреблением.

Что дает первая фаза процедуры «очищения сознания» индивиду? Раз уж мы говорим об этом в контексте кризиса «человека творящего», изоляция должна рассматриваться «как творческий акт, в котором происходит переход границы значений, заданных знаковыми системами культуры и создающих новое видение объекта» [8, 127]. Отходя от заданностей культуры, индивид также сбрасывает «персону» — то, чем человек не является на самом деле, но то, кем он сам считает себя и кем его считают другие [11, 149], стремясь к тому, чтобы стать тем, кем он был всегда. То есть, по моему мнению, он должен вернуться в состояние «человека творящего», чтобы ему снова было открыто поле возможностей для осуществления актов творения нечто нового через синтез бессознательного и сознательного в момент обретения подлинной, но не окончательной самости [11]. Это внутренний диалог с миром смыслов и, соответственно, с самим собой, так как наличествующие смыслы формируют мое сознание [8, 128], что, собственно, и происходит на втором (переходном) этапе.

Вторая (переходная) фаза и третья фаза реализации

В ходе второй (переходной) фазы индивид находится в состоянии поиска, напоминающем ощупывание предметов вслепую. Это самая опасная, но в то же время наиболее увлекательная часть описываемого здесь обряда перехода. Главная задача второй фазы — «создать себя из собственного Ничто» [5, 28]. Дело в том, что, находясь в социокультурной действительности, индивид часто не замечает или не успевает заметить медленно протекающих деструктивных процессов внутри себя, которые характеризуются нарастающим

чувством отчужденности, отрицанием самоидентичности и обеднением субъективности за счет распространения ее «...на все окружающее — от собственной комнаты до мира идей» [5, 36]. В подобной ситуации экзистенциального тупика приходится, предварительно обособившись, отказаться от власти над смысловым пространством, чтобы овладеть самим собой. Иными словами, «если хочешь найти себя, надо себя потерять» [1, 30]: человек парадоксальным образом может приблизиться к своему новому образу через самоочищение посредством принятия случайности, стихийности, бессознательности. Преодолев старое, индивид получает возможность обрести новый и на этот раз подлинный онтологический статус. Человеку придется на какое-то время стать пустым, исключив себя на познавательном уровне из бытия, чтобы услышать, что скажет ему собственная бездна. Здесь начинается скитание по внутренней пустыне, где нет точных гарантий на успех, где важным становится сам процесс внутренней метаморфозы человека.

Маргинальность такого положения индивида можно описать как позицию между «да» и «нет», когда человеку только предстоит внести определенность в свой модус самости. Однако переходность положения как дефисе между «или-или» также олицетворяет возможность свободного экзистенциального выбора, не ограниченного лишь одним вариантом и предполагающим синтез противоположностей (в первую очередь, сознательного и бессознательного как основных творчески производящих единиц).

Это может показаться бегством от жизни, но на самом деле это ее жадный, вынужденный поиск. Каждый смысл есть движение через бессмыслицу: антипорядок для нового порядка, антиценности для новых ценностей, антиискусство для нового искусства, античеловек для нового человека, антисознание для нового сознания. Таким образом, «обесмысливание» объекта, возникающее в акте изоляции, ведет к порождению новых смыслов [8, 130]. Так, постепенно возникает другой мир, другая картина и другой образ знакомого мира [8, 131], как и иной образ человека, и все это требует новых форм выражения. Здесь хотелось бы особенно обратить внимание на искусство как единственно адекватный для человека-художника вид деятельности по воплощению в жизнь внутренних итогов обряда перехода.

Искусство в таком случае обретает антропологическое значение, срастаясь с человеком в единый творящий организм, который не в силах остановиться *создавать*, как не в силах остановиться дышать и жить вдалеке от объективаций и симуляций, сохраняя невинный взгляд на мир, предполагающий пассивное созерцание с правом мира на сохранение собственной непознаваемой тайны. Беря самость как исходный материал, человек пытается оплодотворить собственную субъективность, чтобы позже разродиться смыслами. Результаты данной фазы в виде индивидуального творчества (созидания) любого вида могут быть ничтожными, но они, во-первых, являются лишь попыткой зафиксировать шаткую и потому невыразимую внутреннюю гармонию, обретенную в процессе индивидуации, во-вторых, при всей своей возможной незначительности для общего культурного пласта человечества это важное личностное достижение, которое способствуют совершенствованию не только частных структур, но впоследствии и более общих. Их ценность может быть понятна не сразу, но подобный бунт, выраженный через антиискусство, окупится только с течением времени.

Как должны измениться художественные способы выражения итогов переходной фазы? Как известно, язык если не самое первое, то одно из первых средств вывода субъектности вовне. Язык, через который человек выражается, все чаще теряет связь с воображаемым, и ее надо восстановить посредством обращения к образу. Слово — это насилие со стороны Другого, попытка включить тебя в неподвластное тебе языковое пространство, подчинить тебя области не-Я. Нужны такие слова, подобно звукам, «...свои собственные, свой ритм, свои гласные и согласные, и чтобы они попадали в ритм и во все, что мое» [4, 178]. Потому показателен пример дадаистов с их опытами по звукописи, начавшимися в 1916 г., когда Хуго Балль прочитал свое первое абстрактное звуковое стихотворение «Гаджи бери бимба» [6, 59]. Слова должны стать выкриками, одухотворенными звуками-символами, подобно «Аллилуйя», что отсылает к «бессилию людей выразить божественный язык» [1, 333]. Это еще не оформленный окончательно порыв, предчувствие крика, рожденные из хаоса и устанавливающие новый порядок. Это новое искусство нового человека. Конечно, стоит оговориться, что конечными продуктами инди-

видуации на этапе второй фазы необязательно должны стать достижения в сфере искусства, но это наиболее вероятные ее итоги. Главное — уйти с позиции пассивного потребителя и распространителя, вернув себе способность производства нового, присущую «человеку творящему». Молодые побеги всходят своими силами на почве отмерших растений, а не пытаются паразитировать на нежизнеспособном, отмирающем организме, который рос в этом месте до них.

Однако не будем забывать о не менее важной третьей стадии реализации, завершающей обряд перехода. Невозможно постоянно пребывать в маргинальном состоянии, как и полностью изолироваться от реальности, не зависящей от индивида. Мир рано или поздно позовет человека обратно, но вот будет ли он готов к встрече с ним, зависит от его личных сил и возможностей, реализуемых в ходе обряда перехода. Процедура «очищения сознания», как и установка на бессилие, исследуемая в трудах Е.В. Косиловой, «...ведет к встрече с миром, каков он есть, бессмысленным и безжалостным. И затем, проходя, она раскрывает путь к смирению и принятию мира» [5, 69]. Мы не в силах отказаться от интерпретации (схватывания) сущего, но стоит попытаться максимально себя в этом ограничить и преодолеть свою неподлинную самость для раскрытия личного творческого потенциала, что особенно сложно в современных условиях избытка поступающей информации. Человеку необходимо оставлять время для того, чтобы «перевести дух» и побыть наедине с самим собой, и с восстановленными силами вернуться к миру, но уже с созидательной, а не захватнической позиции. Так, уход от мира парадоксально приводит к нему же, как и уход от себя. Но хоть это и необходимая процедура, она сопряжена с определенными рисками.

Не стоит питать иллюзий относительно простоты осуществления обряда перехода. Личность не может быть пустой постоянно: страх самоуничтожения может привести к досрочному завершению обряда перехода, что вынуждает индивида поскорее определить себя, тем самым себя «расчеловечив», так как личность запирается в застывшую оболочку без шанса на дальнейшее преобразование и участие в последующих обрядах перехода. Возможен также вариант нежелания встречаться с не-Я, когда человек, задохнувшись в собственной субъективности, рискует не пережить вторую фазу и окончательно разорвать связи с внешним миром в той или иной форме. Все

это губительно для личности, зависшей над пропастью неопределенности, но подобные исходы — лишь крайние проявления слабости и неготовности преодолеть себя. Не каждый осмелится провести свои собственные похороны (отказ от себя в настоящем) без гарантии на «восстание из пепла»: здесь все или ничего, где добровольный выбор исключительно на совести отдельного человека.

Если обобщить, итог, который мы выносим после прохождения второй фазы, — это «новое, трезвое мироощущение, но и некоторое парадоксальное вдохновение» [5, 18], что требует иных (непривычных) знаково-символических форм выражения. Это шанс на рождение нового искусства и вместе с ним нового подлинного человека (человека-художника) — его творящего и воспринимающего, который, в течение третьей завершающей фазы, возвращается в мир для новых испытаний, вызовов и возможностей.

Нынешнее состояние человека-художника

Тенденции в современном искусстве открывают нашему взору следующую неутешительную ситуацию: практически полное отсутствие в нем смелых вызовов, способных пробудить его от сна к новой жизни и возместить ему нехватку внутреннего порыва, силы для действия. Теперь искусство — это детская комната с разными игрушками, а не поле борьбы с бессмысленным. Так как искусство — способ выражения человека-художника, то источник проблем стоит искать именно в современном человеке.

По моему мнению, человек-художник нашего времени остановился на второй фазе обряда перехода и никак не может выйти из блужданий по Ничто. Если возникают попытки устроить бунт, то в этот бунт с трудом верится. Любой протест, шок или эпатаж превращается «... в подушку для отдыха, на которую обыватель и коллекционер искусства могут уютно откинуться» [6, 276]. Но самое страшное в данном процессе — это попытка *нормализации состояния пустоты человека*. «Как будто в наши дни человек может самоутвердиться только через контакт со своими пятью чувствами, поскольку в нем самом все исчезло и стало ненадежным. Пустота, которая пробивается наружу, потребность доказать свое существование в объекте, поскольку субъект — сам человек — пропал» [6, 277]. На пер-

вый план выходят формальные средства, а не символическое содержание: материальный мир становится более реальным и освоенным, чем собственное хаотичное Я. Упрочивается повседневность (привычная система мира) через неспособность человека к выходу из нее в неразгаданный, непредсказуемый и потому опасный мир — как внутренний, так и внешний. Исчезает искусство — растворяется человек.

В этой ситуации внутренняя пустота приводит к невозможности по-настоящему взбудоражиться и чему-то удивиться, быть с чем-то несогласным, к нехватки душевных сил для процедуры «очищения сознания» — ее заменяет поиск непоколебимой неги, успокоения, растворения. Популяризируется дискурс принятия и отказа от борьбы. И современное искусство, по моему мнению, стало одним из методов приобщения к культуре получения удовлетворения от жизни (построенной до него) с призывами к конформизму и довольствованию тем, что есть. Такой заменитель творческого начала, которое по своему определению имеет оппозиционный характер, есть лишь «искусственная попытка обогатить духовную бедность» [6, 281]. Естественна мысль о необходимости нового взрыва — восстания тех, кто готов заново *поверить*, кто способен снова творить.

Что может помочь новому человеку-художнику? В первую очередь, прохождение процедуры «очищения сознания». Это необходимая профилактическая прививка от заразы нашего времени. В период первой стадии человек отвергает те ценностные установки и соответствующее им поведение, которые более не могут отвечать его творческой потребности и считаются несостоятельными и нежизнеспособными. Во время второй фазы человек пытается выработать новые ценности через особое поведение, подверженное игре его воображения и бессознательного (путь к собственной бездне и обратно). В итоге к началу третьей фазы человек должен совместить новые ценности и выработать отвечающее им поведение, интегрируясь в общество. Ни в коем случае нельзя оставаться в состоянии бездействия и отрицания любых ценностей: это разрушительная, сводящая с ума позиция.

Итак, отказ для совмещения, уход для возвращения, смерть для возрождения. Как замечательно заметил когда-то Ф. Шлейермахер,

риски данной процедуры оправданны: «По мере удаления всего чуждого, ваша личность и ваше обособленное бытие сужается и даже почти совсем исчезает, тем яснее предстанет перед вами вселенная, тем прекраснее вы будете вознаграждены за ужас самоуничтожения» [9, 146].

В целом, среди подрастающего поколения намечается тенденция к усталости от нигилистических настроений, высмеивающих любые ценности, и все более нарастающее желание во что-то верить и поступать в соответствии с этой верой. Это не может не радовать.

Искусство, как и человек, должно вечно рождать себя заново, подобно жизни, которая никогда не бывает самой собой окончательно: мы должны ежедневно пересочинять жизнь и самих себя, поэтому процедура «очищения сознания» в виде прохождения обряда перехода должна стать постоянно повторяющейся практикой, поддерживаемой на уровне располагающей к этому атмосферы. Личность не становится раз и навсегда определенной после прохождения всех фаз — они цикличны, что отражает элемент бесконечности и нефиксированности внутренних человеческих структур. Человеку приходится каждый раз самоутверждаться из самого себя, обновляясь, но только так он может оберегать человеческое в себе от размывания или разгадывания.

Человек всегда должен оставлять область самокритики для самосовершенствования, открывая себя миру, а не мир — себе. Перевод точки зрения на человека не извне, а вовнутрь поможет на бесконечном пути индивидуации, направленном на обретение пластичной самости.

Прохождение данной процедуры особенно важно в наше кризисное время: следует рассматривать этот кризис не как удручающий результат предыдущих решений человечества, но как приглашающую возможность для преодоления своих ошибок и окончания эпохи бесплодного блуждания в Зазеркалье за призраками Я в Ничто.

Литература

1. *Бааль Х.* Бегство из времени. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2022. 384 с.
2. *Геннеп А.* Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1999. 198 с.

3. *Гиренок Ф.И.* Введение в сингулярную философию. М.: Проспект, 2022. 304 с.
4. *Данчев А.* 100 арт-манифестов: от футуристов до стакистов. М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 584 с.
5. *Косилова Е.В.* Бессилие. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. 256 с.
6. *Рихтер Х.* Дада — искусство и антиискусство: вклад дадаистов в искусство XX века. М.: Гилея, 2014. 356 с.
7. *Ростова Н.Н.* Мягкая сила постгуманизма. Что нам мешает мыслить по-русски? М.: Проспект, 2022. 184 с.
8. *Рымарь Н.Т.* Творческий потенциал акта изоляции в искусстве // Вестник Самарского университета. Сер. История, педагогика, филология. 2016. № 2. С. 127—134.
9. *Шлейермахер Ф.* Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи. СПб.: АО «АЛТЕЙЯ», 1994. 432 с.
10. *Элиаде М.* Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с.
11. *Юнг К.Г.* Архетипы и коллективное бессознательное. М.: Изд-во АСТ, 2019. 496 с.

References

1. *Baal' H.* Begstvo iz vremena. M.: Izdanie knizhnogo magazina «Ciolkovskij», 2022. 384 s.
2. *Gennep A.* Obrjady perehoda. Sistematičeskoe izučenie obrjadov. M.: Izdatel'skaja firma «Vostočnaja literatura» RAN, 1999. 198 s.
3. *Girenok F.I.* Vvedenie v singuljarnuju filosofiju. M.: Prospekt, 2022. 304 s.
4. *Danchev A.* 100 art-manifestov: ot futuristov do stakistov. M.: Al'pina non-fikshn, 2022. 584 s.
5. *Kosilova E.V.* Bessilie. M.: Kanon+ ROOI «Reabilitacija», 2024. 256 s.
6. *Rihter H.* Dada — iskusstvo i antiiskusstvo: vklad dadaistov v iskusstvo XX veka. M.: Gileja, 2014. 356 s.
7. *Rostova N.N.* Mjagkaja sila postgumanizma. Chto nam meshaet myslit' po-russki? M.: Prospekt, 2022. 184 s.

8. *Rymar' N.T.* Tvorcheskij potencial akta izoljicii v iskusstve // Vestnik Samarskogo universiteta. Ser. Istorija, pedagogika, filologija. 2016. № 2. S. 127—134.

9. *Shlejermaher F.* Rechi o religii k obrazovannym ljudjam, ee prezirajushhim. Monologi. SPb.: AO «ALETEJJa», 1994. 432 s.

10. *Jeliade M.* Svjashhenoe i mirskoe. M.: Izd-vo MGU, 1994. 144 s.

11. *Jung K.G.* Arhetipy i kollektivnoe bessoznatel'noe. M.: Izdatel'stvo AST, 2019. 496 s.

Д.Г. ЕГОРОВ

Модель человека как определяющий фактор желательного образа будущего*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы: является ли моральное чувство онтологически независимым и каков ценностный статус эгоизма (инстинкта самосохранения) и морали в психике человека? Ввиду того что любую гипотезу сугубо рационального обоснования морали разрушает принцип Юма, на первый вопрос логически непротиворечивы только два варианта ответа: мораль производна от инстинкта самосохранения либо мораль имеет в своей основе иной априорный психический импульс моральное чувство.

В ответе на второй вопрос выделены три принципиально различающиеся позиции в понимании ценностного статуса эгоизма относительно морального чувства: А) инстинкт самосохранения как высший ценностный уровень; Б) априорная альтруистичность человека; В) модель двух независимых центров мотивации.

Принятие той или иной из трактовок (АВ) ведет к существенно различным представлениям о желательном устройстве социальных институтов, а также о сущности исторического прогресса. Показано, что модель (Б) откровенно утопична. Наиболее адекватной

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Егоров Д.Г. Модель человека как определяющий фактор желательного образа будущего // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 132—150. DOI: